

**FERGANA STATE
UNIVERSITY**

**FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI
IQTISODIYOT
FAKULTETI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRINING**

2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini
tasdiqlash to‘g‘risidagi 2024 yil 27-dekabr 490-sonli buyrug‘iga asosan

FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI

IQTISODIYOT FAKULTETI

“FARG‘ONA VILOYATINI IJTIMOIIY-IQTISODIY

RIVOJLANTIRISH VA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISHNING DOLZARB

MASALALARI”

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN

MATERIALLARI TO‘PLAMI

10-OKTABR 2025-YIL

FARG‘ONA

Ushbu to'plamda Farg'ona viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi: muammolar va istiqbollar, mintaqani rivojlantirishda ta'lim, fan va sog'liqni saqlash hamda inson kapitalini rivojlantirish barqaror o'sish omili sifatida, Farg'ona viloyatida kichik va o'rta biznesni boshqarish hamda qo'llab-quvvatlash yo'nalishlari, kambag'allikka qarshi kurashishning global va mahalliy mexanizmlari: xorijiy tajribalar va yangi yondashuvlar, Farg'ona vodiysida aholi turmush darajasini oshirishda va ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini xal etishda "Yashil iqtisodiyot" imkoniyatlaridan foydalanish mavzularidagi Respublika miqyosda ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyaga taqdim etilgan maqolalar jamlangan. To'plamda oliy ta'lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot institutlari olimlari, professor-o'qituvchilari hamda amaliyotchi mutaxassislarning iqtisodiyot sohasiga oid ilmiy izlanishlari natijalari o'rin olgan. To'plamda mintaqalarning barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida tadbirkorlikni rivojlantirish, innovatsion faoliyatni kengaytirish hamda kambag'allikni qisqartirish masalalariga bag'ishlangan ilmiy maqolalar keltirilgan.

Anjuman tashkiliy qo'mitasi a'zolari:

Xonkeldiyeva G.	Rais – Iqtisodiyot fakulteti dekani, i.f.d., professor
Jo'rayeva N.	Jahon va mintaqa iqtisodiyoti kafedrası mudiri, dotsent, PhD.
Tojiboyev Z.	Jahon va mintaqa iqtisodiyoti kafedrası dotsenti, DSc
Yunusov A.	Jahon va mintaqa iqtisodiyoti kafedrası dotsenti, i.f.n.
Xalmatjanova G.	Jahon va mintaqa iqtisodiyoti kafedrası dotsenti, i.f.n.
Xakimov D.	Jahon va mintaqa iqtisodiyoti kafedrası dotsenti, i.f.n.
Xolmatov B.	Jahon va mintaqa iqtisodiyoti kafedrası dotsenti, i.f.n.
Mannopova M.	Jahon va mintaqa iqtisodiyoti kafedrası dotsenti, v.b.
Isroilova M.	Jahon va mintaqa iqtisodiyoti kafedrası o'qituvchisi
Abdullayeva Sh.	Jahon va mintaqa iqtisodiyoti kafedrası o'qituvchisi
Raximov D	Jahon va mintaqa iqtisodiyoti kafedrası o'qituvchisi

ритмичность и равномерность производства, а также на уровень специализации. В области финансового управления необходимо строгое соблюдение следующих принципов:

- преємственность и многократное использование данных учёта;
- развитие коммуникаций внутри предприятия на основе системного подхода;
- полнота, точность и своевременность предоставляемой информации.

Литература:

1. Усманова З. М. К ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ //ҚарДУ ХАБАРЛАРИ. – 2020. – С. 177.
2. Усманова, З. М. (2020). ВОПРОСЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РЕГИОНАХ. In *МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ* (pp. 399-404).
3. Usmanova, Z. M. (2019). TO QUESTIONS OF PERSONNEL MOTIVATION AT INDUSTRIAL ENTERPRISES. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(8), 116-121.

IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISH SHAROITIDA XIZMATLAR SOHASINI TASHKIL QILISH VA RIVOJLANTIRISHNING MUHIM YO`NALISHLARI

O`rinov Komiljon

Farg`ona davlat universiteti

Jahon va mintaqa iqtisodiyoti kafedrası o`qituvchisi

Mamlakatlar iqtisodiy salohiyatini oshirishda iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida xizmatlar sohasi iqtisodiyotning muhim tarmog`iga aylangan bo`lib, uning rivojlanishi asosiy omil hisoblanadi. Xizmatlar sohasi nafaqat bandlikni ta`minlashda, balki aholining turmush darajasini yaxshilashda ham katta rol o`ynaydi. Asosan xizmatlar sohasi ishlab chiqarish jarayonida mahsulot yaratish emas, balki iste`molchiga turli nomoddiy shaklga ega bo`lgan faoliyatlarni amalga oshirishni o`z ichiga oladi. Xizmatlar sohasi ta`lim, sog`liqni saqlash, transport, moliya, turizm, axborot texnologiyalari kabi ko`plab yo`nalishlarni qamrab oladi.

Xizmatlar sohasining rivojlanishi hozirgi zamon iqtisodiyotida muhim ahamiyat kasb etadi. Xizmatlar sohasida ilmiy bilimlar, nomoddiy shakldagi to`plamlar, axborot texnologiyalari va tadbirkorlik faoliyati integratsiyasi kabi iqtisodiy o'sishning asosiy omillari shakllanmoqda. Iqtisodiyotning ushbu sektori turli xil faoliyat turlarini o'z ichiga olib, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga yordam beradi. Ushbu faoliyatning yakuniy natijasi tayyor mahsulot emas, balki ko'rsatilgan xizmatlar asosiy rol o`ynaydi. Xizmatlar nafaqat korxonalarga, balki jismoniy shaxslar - yakuniy iste'molchilarga ham ko'rsatilishi mumkin. Xizmatlar sohasi ko'lami juda xilma-xildir. Bunga mahsulotlarni ishlab chiqaruvchidan mijozga etkazib berish, shu qatorida ko'ngilochar tadbirlarni tashkillashtirish. Shuningdek, sataroshxonalar, restoranlar, ta'mirlash ustaxonalari, sport klublari, sayyohlik agentliklari va boshqalar kiradi. Innovatsion

texnologiyalarni joriy etish va an'anaviy xizmatlarni rivojlantirish bo'yicha aniq maqsadli kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish ishlab chiqarilgan bozor xizmatlar hajmini oshishiga olib keladi.

Mamlakatimizda 2025 yil yanvar-mart oylarida dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, norasmiy va yashirin iqtisodiyotni baholash bo'yicha o'tkazilgan statistik kuzatuvlar natijalarini hisobga olgan holda, ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 210 849,6 mlrd so'mni tashkil etdi. 2024 yilning mos davriga nisbatan o'sish sur'ati 112,6 % ni tashkil etib, uning hajmi esa 41 640,9 mlrd so'mga o'sishi qayd etildi. Shu bilan birga 2025 yilning yanvar-mart oylarida aholi jon boshiga ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 5 604,6 ming so'mni tashkil etib, 2024 yilning mos davri (4 587,9 ming so'm)ga nisbatan 1 016,7 ming so'mga yoki 10,4 % ga o'sish qayd etildi. Hududlar bo'yicha tahlil shuni ko'rsatadiki, ushbu davrda aholi jon boshiga ko'rsatilgan xizmatlarning eng yuqori ko'rsatkichi Toshkent shahriga to'g'ri kelib 25 684,5 ming so'm tashkil etdi. O'tgan yilning mos davriga nisbatan 14,2 % ga o'sishi kuzatildi.

O'zbekistonda yashash va ovqatlanish xizmatlari hajmi sezilarli darajada o'sib bormoqda, bu esa sayyohlar oqimining ko'payishi, ishbilarmonlik aloqalarining kengayishi va mamlakat infratuzilmasining yaxshilanishi bilan bog'liq jarayondir. Yashash va ovqatlanish xizmatlarining o'sishiga asosan oziq-ovqat va ichimliklar bilan ta'minlash xizmatlari ta'sir ko'rsatib, ushbu xizmatlarning ulushi 95,7 % ni tashkil etdi. 2025 yilning yanvar-mart oylarida transport xizmatlari hajmi 40 395,1 mlrd so'mga etdi, o'sish sur'ati esa 2024 yilning mos davriga nisbatan 111,5 % ni tashkil etdi. Ko'rsatilgan bozor xizmatlari jami hajmidagi ulushi 19,2 % darajasida qayd etildi. Transport xizmatlari tarkibida avtomobil transporti xizmatlari ustunlik qiladi – 49,8 %. Transport xizmatlarining umumiy hajmida quvur yo'li xizmatlari ulushi 15,6 % ni, havo transportida yuk va yo'lovchi tashish hajmi esa 13,4 % ni tashkil etdi. Yordamchi transport faoliyati 12,1 % darajasida qayd etildi. O'z navbatida, temir yo'l transportida ko'rsatilgan xizmatlarning jami transport xizmatlari hajmidagi ulushi 9,1 % ni tashkil etdi. Shuningdek, 2025 yilning yanvar-mart oylarida, transport sohasi tarkibidagi havo transporti xizmatlari (131,5 foiz), pochta va kurerlik xizmatlari (143,2 foiz), shuningdek, omborga joylashtirish xizmatlari va yordamchi transport xizmatlari (119,4 foiz) yuqori o'sish sur'atlari qayd etildi. 2024 yilning yanvar-mart oylariga nisbatan savdo xizmatlari hajmi 4 477,4 mlrd so'mga oshib, 34 418,2 mlrd so'mni tashkil etdi. Savdo xizmatlarining umumiy hajmida chakana savdo ulushi 53,6 % ni tashkil etdi. Ulgurji savdo xizmatlarining ulushi esa 29,5 % ga etdi. Avtomobillar va mototsikllarning ulgurji va chakana savdosi, shu jumladan ularni ta'mirlash bo'yicha xizmatlar, savdo xizmatlarining umumiy hajmida 16,9 % ni tashkil etdi. Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari hajmining o'sishiga kompyuter dasturlashtirish xizmatlarining o'sishi ta'sir ko'rsatdi. 2025 yilning tahlil qilinayotgan davrida kompyuter dasturlashtirish xizmatlarining aloqa va axborotlashtirish xizmatlari umumiy hajmidagi ulushi 43,8 foizni tashkil etdi. 2024 yilning mos davriga nisbatan uning o'sish sur'ati 136,7 foizni tashkil etgan.

O'zbekistonda 2025 yilning yanvar-mart oylarida ta'lim sohasidagi xizmatlar hajmi 8 056,1 mlrd so'mni tashkil etdi. Ta'lim sohasidagi xizmatlarning umumiy hajmida oliy ta'lim sohasidagi xizmatlarning ulushi ustunlik qilib, 45,8 % ni tashkil etdi. Ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlarning umumiy hajmida (4 537,2 mlrd so'm) shaxsiy yoki ijaraga olingan ko'chmas mulkni ijaraga berish va boshqarish bo'yicha xizmatlar ulushi 94,0 % ni tashkil etdi. 2025 yilning tahlil qilinayotgan davrida sog'liqni saqlash sohasidagi xizmatlar hajmi 4 351 mlrd so'mni tashkil etdi. Mazkur sohadagi xizmatlar umumiy hajmining 64,0 % ini

sogʻliqni saqlash sohasidagi boshqa xizmatlar egalladi. Shunday qilib, shifoxona muassasalari xizmatlari 23,2 % ni, tibbiy amaliyot va stomatologiya sohasidagi xizmatlar esa 12,8 % ni tashkil etdi. Ijara xizmatlarining umumiy hajmidagi eng katta ulushni engil avtomobillar va engil avtotransport vositalarini ijaraga berish xizmatlari (51,8 %) egallaydi. Yuqoridagi maʼlumotlar asosida milliy iqtisodiyotimizda xizmatlar sohasining rivojlantirish ijobiy natijalarga erishilayotganligidan dalolat beradi.

Xizmatlar sohasini rivojlantirishning oʻziga xos afzalliklari mavjud boʻlib, ular iqtisodiy oʻsishga taʼsir etish orqali mamlakatlarda yalpi ichki mahsulotning asosiy qismining ortishiga olib keladi va iqtisodiy barqarorlikka xizmat qiladi. Bundan tashqari xizmatlar sohasi bandlikni oshirishga ham sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Ayniqsa, sanoat va qishloq xoʻjaligi sohalari boʻyicha xizmatlar sohasida yoshlar va ayollar uchun ish oʻrinlarini tashkil qilishga oʻz ijobiy tomonlari mavjudligi bilan ajralib turadi. Shuningdek, hayot sifatining yaxshilanishi, sifatli taʼlim, sogʻliqni saqlash va boshqa xizmatlar aholining farovonligini oshirishga taʼsir koʻrsatadi.

Xizmatlar sohasini rivojlantirishning oʻziga xos yoʻllari mavjud boʻlib, innovatsiyalar va texnologiyalarni joriy etish orqali zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari xizmatlarning sifatini oshirishga yordam beradi. Masalan, onlayn xizmatlar orqali mijozlarga tezkor va qulay xizmat koʻrsatish amalga oshiriladi. Kadrlarni malakasini oshirishda xizmatlar sifatini yaxshilash uchun mutaxassislarining bilim va koʻnikmalarini doimiy ravishda rivojlantirish zarur boʻladi. Yangi xizmat turlarini yaratish orqali bozor talablariga mos yangi xizmatlarni ishlab chiqish va joriy etish xizmatlar sohasining kengayishiga yordam beradi. Investitsiyalarni jalb qilish orqali xususiy va davlat sektori hamkorligida xizmatlar sohasiga investitsiyalar kiritish sohani rivojlantirishda muhim oʻrin tutadi.

Xizmatlar sohasining rivojlanishi nafaqat iqtisodiy oʻsish va bandlikni oshirishda, balki mamlakatning raqobatbardoshligini taʼminlashda katta ahamiyatga ega. Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalarni qoʻllash, kadrlar malakasini oshirish va yangi xizmat turlarini yaratish davlat siyosatining samarali yuritilishi va investitsiyalarning oqilona taqsimlanishi kabi masalalarni samarali hal qilinishiga olib keladi.

Mamlakatimizda xizmatlar sohasini rivojlantirish boʻyicha bir qator vazifalar belgilangan boʻlib, turli sohalar boʻyicha ularni amalga oshirish oʻz dolzarbligicha qolmoqda. Jumladan iqtisodiy yoʻnalishda, yaʼni 2030 yilga qadar iqtisodiyot hajmini 2 barobar oshirish va “daromadi oʻrtachadan yuqori boʻlgan davlatlar” qatoriga kirish yoʻnalishida asosiylar qatorida pul-kredit, fiskal va tashqi savdo siyosatlarini oʻzaro muvofiqlashtirish hamda tovar va xizmatlar bozorida raqobat muhitini yaxshilashga qaratilgan tarkibiy islohotlarni davom ettirish orqali 2030 yilga borib yillik inflyasiyani 5-6 % darajasida taʼminlash vazifasi belgilangan. Bank tizimida islohotlarni jadallashtirish, bank xizmatlari bozori hajmini oshirish va sohada raqobatni rivojlantirish yoʻnalishida ham qator vazifalar belgilab qoʻyilgan. Jumladan, mamlakatimizning global transport-logistika tarmoqlariga integratsiyasini chuqurlashtirish va milliy transport tizimining salohiyatini oshirish yoʻnalishida bevosita xizmatlar sohasi bilan bogʻliq boʻlgan vazifalar, yaʼni respublika hududi orqali tranzit yuklarini tashish hajmini 16 mln. tonnaga yetkazish, Shimoliy yoʻnalishda temir-yoʻl orqali yuk tashish muddatlarini 40 %ga qisqartirish, yoʻlovchi va yuk tashish xizmatlari hajmini 3 barobar oshirish, elektrlashgan temir-yoʻllari ulushini 65 %ga yetkazish, aviaqatnovlar sonini 4 barobarga oshirish, temiryoʻl, havo yoʻllari transportida yoʻlovchi va yuk tashish xizmatlari tariflari shakllanishida bozor

tamoyillariga o'tish hamda sohaga xususiy va xorijiy operatorlarni jalb qilish, shahar va tumanlarni jamoat transporti bilan to'liq qamrab olish, yangi avtobuslar sonini 5 mingga va elektrobuslar sonini 2 mingga yetkazish, tezyurar poyezdlarda yo'lovchi tashish sonini 2,5 barobar ko'paytirish kabi va boshqa bir qator vazifalar aniq belgilab qo'yilgan.

Qolaversa, xizmatlar bozoriga yangi xizmat turlarining kirib kelishi, iste'molchilar ehtiyojlarining o'zgarib borishi va ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati va tezkorligiga bo'lgan talablarning ortib borish nuqtai-nazaridan, davr o'zgarishlariga moslashuvchan iqtisodiy tizimni yaratish sifatida kun tartibiga chiqmoqda. Shuningdek, bugungi zamon tendensiyalaridan kelib chiqib, iqtisodiyotning barcha tarmoqlari kabi, xizmatlar sohasiga ham raqamli texnologiyalarning kirib kelishi pirovardida sohada kuzatilayotgan jadal raqamlashish jarayonlarini rivojlantirish maqsadida raqamli xizmat ko'rsatish yo'nalishiga alohida e'tibor qaratish dolzarbligicha qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xizmatlar sohasini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-104-sonli qarori. 27.01.2022 yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 29-yanvardagi "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni.
3. Xusanov M.C. Xizmatlar sohasining milliy iqtisodiyotdagi rolini tahlil qilishning zamonaviy yondashuvlari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali, 2024- yil 7-son

FARG'ONA VILOYATIDA KICHIK BIZNES SOHASIDA INNOVATSION YONDASHUVLARNING AHAMIYATI

Abdullayeva Shaxnoza Esonovna
Farg'ona davlat universiteti tayanch doktorant
shaxnozi1979@gmail.com

Hozirgi globallashtirish davrida kichik biznes har qanday mamlakat iqtisodiyotining eng muhim bo'g'ini bo'lib hisoblanadi. Ayniqsa, Farg'ona viloyati kabi iqtisodiy salohiyati yuqori hududlarda kichik biznesni rivojlantirish, uni zamonaviy innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Sababi, kichik biznes subyektlari viloyat iqtisodiyotida bandlikni oshirish, mahalliy xomashyoni qayta ishlash va eksport hajmini ko'paytirishda muhim rol o'ynaydi. Innovatsiyalar kichik biznesning samaradorligini oshiradi, raqobatbardoshlikni ta'minlaydi va yangi bozorlarni egallash imkoniyatini yaratadi.

Farg'ona viloyati O'zbekistonning iqtisodiy jihatdan rivojlangan hududlaridan biri bo'lib, bu yerda kichik biznes sohasining o'sish sur'atlari yil sayin ortib bormoqda. Buni biz kichik biznes subyektlarining jami yalpi ichki mahsulotdagi ulushida ham ko'rishimiz mumkin.

Kichik tadbirkorlik subyektlarining jami YaIMdagi ulushi

1-jadval

Raxmonova N Kichik va o'rtta biznes korxonalarini brendlashning o'rni.....	412
Maxmudov A Farg'ona viloyati kichik va o'rtta biznesning ijtimoiy transformatsiyasi.....	416
Mo'ydinov A Farg'ona viloyati kichik va o'rtta biznes vakillarining faoliyatida huquqiy madaniyatni shakllantirishning ahamiyati.....	419
N.X.Olimova A.T.Agzamov O'zbekiston innovatsion klasterlarini shakllantirish va takomillashtirish istiqbollari	422
Mannopova M Qishloq xo'jaligida meva-sabzavotchilik sohasini rivojlantirish va moliyalashtirishning xalqaro tajribalari.....	425
Xomidov Q Turistik majmualarning iqtisodiy samaradorligini boshqarish strategiyalarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	429
Teshabayeva O Bank kreditlari va subsidiya siyosati - kichik tadbirkorlar nigohida.....	434
Nurxonov N Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayoni va uning o'ziga xos xususiyatlari.....	438
Karimov Sh Mamlakatimiz hududlarida marketing muhitini yaxshilash va tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishi holati tahlili.....	440
Teshabayeva O, Saloxidinova A Bank kreditlari va subsidiya siyosati - kichik tadbirkorlar nigohida.....	445
Karimov Sh Xorijiy mamlakatlar tadbirkorlik korxonalarini faoiyatini q'ollab-quvvatlashning jahon tajribasi va undan samarali foydalanish.....	449
Karimov Sh Farg'ona viloyati iqtisodiyot tarmoqlari kesimida tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish tendentsiyalari	456
Усмонов М К актуальным вопросам совершенствования управления предприятиями в целях повышения конкурентоспособности.....	464
O`rinov K Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida xizmatlar sohasini tashkil qilish va rivojlantirishning muhim yo'nalishlari.....	466
Abdullayeva S Farg'ona viloyatida kichik biznes sohasida innovatsion yondashuvlarning ahamiyati.....	469
Yusupov A O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining mamlakat aholisi bandligiga ta'siri tahlili.....	471
Ashurov M Kichik va yirik biznes sub'ektlarining hamkorligi tadbirkorlikni rivojlantirishda muhim strategik vosita sifatida.....	473
Ashurov M, Mo'ydinov A Directions of state support for small and medium-sized businesses.....	477